

BARQAROR AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDA OILAVIY QADRIYATLAR, TA’LIM VA MAHALLA INSTITUTINING INTEGRATSIYASI

F.X.Ibragimova

TDIU, p.f.d(DSc) dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022262>

Har qanday jamiyatning kelajagi uning yosh avlodiga berilayotgan tarbiya sifati bilan belgilanadi. Insonning ma’naviy kamoloti, axloqiy qiyofasi va fuqarolik mas’uliyati avvalo tarbiya jarayonida shakllanadi. Zamonaviy taraqqiyot sharoitida yoshlarni turli axborot xurujlari, ma’naviy tahdidlar va salbiy ijtimoiy ta’sirlardan muhofaza qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunday sharoitda barqaror axloqiy tarbiyani shakllantirish faqatgina bitta ijtimoiy institutning emas, balki oila, ta’lim muassasasi va mahalla kabi tarbiya subyektlarining o‘zaro hamkorligi asosida amalga oshirilishi lozim.

Axloqiy tarbiya shaxsda ezgulik, adolat, mehr-oqibat, mas’uliyat, vatanparvarlik va insonparvarlik kabi fazilatlarni qaror toptirishga qaratilgan uzluksiz jarayondir. Uning samaradorligi esa tarbiya muhitini tashkil etuvchi ijtimoiy institutlarning o‘zaro muvofiq faoliyatiga bog‘liq.

Oila inson hayotidagi birinchi ijtimoiy muhit bo‘lib, shaxsning ma’naviy va axloqiy shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bolaning dunyoqarashi, xulq-atvori, qadriyatlarga munosabati dastlab oila muhitida shakllanadi. Oiladagi o‘zaro hurmat, mehr-muruvvat, samimiyat va mas’uliyat kabi munosabatlar farzandning kelgusi hayoti uchun muhim ma’naviy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Milliy qadriyatlarimizda ota-onani hurmat qilish, kattalarga ehtirom, kichiklarga g‘amxo‘rlik qilish, halollik va mehnatsevarlik kabi fazilatlar muhim o‘rin tutadi. Bu qadriyatlarning farzand tarbiyasida qo‘llanilishi ularning ma’naviy barkamol inson bo‘lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, oiladagi nosog‘lom muhit, e’tiborsizlik yoki tarbiyaviy nazoratning sustligi yoshlarda turli axloqiy muammolarning kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ham ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish va ularni tarbiya jarayoniga faol jalb etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ta’lim muassasasi shaxsni har tomonlama rivojlantiruvchi muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Maktab nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarni ma’naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasini ham bajaradi.

Dars jarayoni va sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar orqali o‘quvchilarda milliy g‘oya, ma’naviy meros, umuminsoniy qadriyatlar, bag‘rikenglik va fuqarolik mas’uliyati kabi tushunchalar shakllantiriladi. O‘qituvchining shaxsiy namunasi, kasbiy mahorati va pedagogik madaniyati ham tarbiya samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda ta’lim muassasalarida kitobxonlikni targ‘ib qilish, vatanparvarlik tadbirlari, ma’naviyat soatlari, ijtimoiy loyihalar va ko‘ngillilik harakatlari yoshlarning axloqiy kamolotini ta’minlashga xizmat qilmoqda. Bu tadbirlar o‘quvchilarda ijtimoiy faollik va jamoatchilik mas’uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda mahalla azaldan jamiyatning muhim ijtimoiy instituti sifatida e’tirof etilgan. Mahalla nafaqat aholining o‘zini o‘zi boshqarish organi, balki ma’naviy-ma’rifiy tarbiya markazi ham hisoblanadi.

Mahalla faollari, nuroniylar, xotin-qizlar faollari va yoshlar yetakchilari tomonidan amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlar yoshlarning ma’naviy tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Turli ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, milliy bayramlar, kitobxonlik kechalari va uchrashuvlar yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Mahalla shuningdek, oila va maktab bilan hamkorlikda tarbiyasi og‘ir yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan yoshlar bilan individual ishlash imkoniyatiga ega. Bu esa profilaktik ishlar samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Barqaror axloqiy tarbiyani ta’minlash uchun mazkur uch institut faoliyatining o‘zaro uyg‘unligi muhim ahamiyatga ega. Agar oilada berilgan tarbiya maktabda mustahkamlansa, mahallada esa qo‘llab-quvvatlansa, tarbiya jarayonining samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Bu integratsiya quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- ota-onalar universitetlari va tarbiyaviy seminarlar tashkil etish;
- mahalla, maktab va ota-onalar hamkorligida ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar o‘tkazish;
- yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish;
- ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi o‘quvchilar bilan manzilli ishlash;
- milliy qadriyatlar va ma’naviy merosni targ‘ib qilishga qaratilgan qo‘shma loyihalarni

amalga oshirish.

Ushbu hamkorlik orqali yoshlarda mas’uliyat, mehr-oqibat, bag‘rikenglik, vatanparvarlik va fuqarolik ongi kabi muhim axloqiy sifatlar shakllanadi. Bu borada quyidagi tavsiyalarni keltirish o‘rinli bulardi:

1-tavsiya. Oila, maktab va mahalla o‘rtasida uzviy hamkorlik tizimini yo‘lga qo‘yish;

2-tavsiya. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy muhit yaratish;

3-tavsiya. O‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish;

4-tavsiya. Ota-onalar va pedagoglarning tarbiyaviy kompetensiyalarini rivojlantirish.

Xulosa. Barqaror axloqiy tarbiyani shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda oilaviy qadriyatlar, ta’lim muassasalari va mahalla institutining o‘zaro integratsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oila shaxs ma’naviyatining asosini yaratsa, ta’lim muassasasi uni rivojlantiradi, mahalla esa ijtimoiy muhitda mustahkamlaydi. Mazkur institutlar hamkorligining kuchaytirilishi yosh avlodning ma’naviy barkamol, ijtimoiy faol va yuksak axloqiy fazilatlariga ega insonlar bo‘lib kamol topishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston” – 2017 y. 295 – 297 b.
2. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O‘qituvchi MU MChJ, 2021. 7 b.
3. Ota-ona – murabbiy [Matn] / X.Ibraimov, M.Quronov, J.Fozilov, F.Zaripov; – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. - 220 b.
4. X.Ibraimov va boshqalar. Najot tarbiyada. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. -2025. – 60 b.
5. X.Ibraimov va boshqalar. Go‘zal hulq modellari. – Toshkent.: “Ilm ziyo zakovat” nashriyoti. –2025 y. 80-b.

6. X.Ibraimov va boshqalar. Ma’naviy-axloqiy tarbiya metodlari. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2025. - 68 b.
7. Bandura, A. *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press, 1977.
8. Goleman, D. *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books, 1995.
9. Krug, E. G. et al. *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization, 2002.
10. UNICEF. *Ending Violence Against Children: Global Status Report*. New York, 2020.